

MATEMATIKA DARSLARIDA QADIMIY MASALALARDAN FOYDALANISH METODIKASINI ISHLAB CHIQISH

Muzaffar Madaminov Ma'rufjon o'g'li

Qo'qon davlat pedagogika instituti 2- bosqich magistranti.

Muzaffarmadaminov3737@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15342973>

Annotatsiya. Ushbu maqolada matematika o'qitishda qadimiy masalalardan foydalanish metodikasi o'rganiladi. Qadimiy masalalar nafaqat tarixiy ahamiyatga ega, balki o'quvchilarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirish, matematik tushunchalarni chuqur anglash va fanlararo bog'liqlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Tadqiqotda qadimiy masallarning turlari, ularning didaktik ahamiyati va zamonaviy ta'lim jarayonida qo'llash usullari tahlil qilinadi. Shuningdek, qadimiy masalalarning o'quvchilar bilimni oshirishdagi samaradorligi eksperimental misollar asosida ko'rsatib beriladi. Tadqiqot natijalari matematika ta'limini yanada qiziqarli va samarali tashkil etishda qo'llanilishi mumkin.

Annotation. This article explores the methodology of using ancient problems in mathematics teaching. Ancient problems are not only of historical significance but also play a crucial role in developing students' logical thinking, deepening their understanding of mathematical concepts, and ensuring interdisciplinary connections. The study analyzes the types of ancient problems, their didactic significance, and methods of application in modern educational processes. Additionally, the effectiveness of ancient problems in enhancing students' knowledge is demonstrated through experimental examples. The research findings can be applied to make mathematics education more engaging and effective.

Kalit so'zlar: Teorema, lemma, mulohaza, Nikomed konxoidasi.

"Vazifa" tushunchasining turli xil talqinlari mavjud. Muammo umumiy qonunlar va kategoriyalar bilan bog'langan ma'lumotlar tizimini qurish asosida uning ma'lum va noma'lum elementlari o'rtasidagi munosabatlarni ochib berish, ya'ni qandaydir yangi natijaga erishish imkonini beradigan shartlarni izlash orqali amaliy o'zgartirish yoki nazariy savolga javob talabini o'z ichiga olgan fikrlash faoliyati obyekt sifatida tushuniladi.¹

O'quvchi boshlang'ich maktabdayoq tanishadigan vazifalar turining muhim xususiyati shundaki, ular "to'liq belgilangan" ya'ni har bir, holat uchun mos tilda aniq tasvirlangan. Ko'pincha bu matematika tilidir. Ammo inson real hayotda duch keladigan vazifalarning aksariyati to'liq aniq emas².

Masalalarni, shu jumladan qadimiy masalalarni yechish haqida gapirganda, ularning funksiyalarini aytib o'tish mumkin:

Muammoni qo'yish (Ushbu masalada nimani topish kerak?)

- yangi tushunchalarni kiritish, (Chiziqli tenglamalar sistemasini yechish)

- o'rganilgan materialni takrorlash va mustahkamlash,

¹Nazarov O. va boshqalar, "Matematika tarixi", O'qituvchi, 2001.. – B. 56.

² Пономарев Я.А. Фазы психологического процесса. - В кн.: Исследование проблем психологии творчества / Под ред. Я.А.Пономарева. - М.: 1983.-С. 161-222.

- o'zlashtirish darajasini nazorat qilish,
- o'rganilayotgan bilimlarni amaliyotda qo'llash va h.k.

Shu bilan birga, qadimgi masalalarni yechishning rivojlantiruvchi funksiyalarini nomlaymiz:

- o'quvchilarning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirish,
- ularda ilmiy-nazariy va matematik tafakkurni shakllantirish.

Shartlari tarqoq elementlar yig'indisida berilgan masalalar mavjud bo'lib, ularni yechishda odam mumkin bo'lgan variantlarni shakllantirishi, ularning samaradorligini tekshirib va baholab, eng maqbulini tanlashi kerak. Rejali qaror qabul qilish jarayonining quyidagi ketma-ket bosqichlarini ajratib ko'rsatamiz:

- 1) axborot olish;
- 2) axborotni tahlil qilish;
- 3) muammoli vaziyatni aniqlash;
- 4) maqsadlarni shakllantirish;
- 5) tizim modellarini qurish;
- 6) muqobillar va ularning oqibatlari ro'yxatini ishlab chiqish;
- 7) muqobillar va ularning oqibatlari prognozi;
- 8) afzallik mezonini va (yoki) profilini shakllantirish;
- 9) masalaning qo'yilishi;
- 10) masalani yechish protseduralarini izlash;
- 11) tanlash;
- 12) qarorga tuzatish kiritish;
- 13) qarorni amalga oshirish.

Bu masalaning mohiyati shundan iboratki, berilgan kubdan ikki marta katta hajmga ega bo'lgan kubni yasash lozim. Agar berilgan kubning qirrasini a , izlanayotgan kubning qirrasini x deb olsak, u holda

$$x^3 = 2a^3 \text{ yoki } x = \sqrt[3]{2}$$

tenglamalarga ega bo'lamiz.

Mazkur masala kvadratni ikkilantirish masalasining umumlashmasidan iborat: yuzi $2 \cdot a^2$ ga teng bo'lgan kvadratning tomoni uzunligi $a\sqrt{2}$ ga teng bo'lgan kesmadan, ya'ni berilgan kvadratning diagonalidan iborat. Masalaning qiyinligi shundaki, uzunligi $a\sqrt{2}$ ga teng bo'lgan kesma faqat sirkul yoki chizgich yordamida yasalishi mumkin emas, bu ham keyinchalik, XIX asrning birinchi yarmida isbotlangan.³

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Nazarov O. va boshqalar, "Matematika tarixi", O'qituvchi, 2001.. – B. 56.
2. Пономарев Я.А. Фазы психологического процесса. - В кн.: Исследование проблем психологии творчества / Под ред. Я.А.Пономарева. - М.: 1983.-С. 161-222.
3. Ахмедов С.А., Урта осиеда математика укитиш тарихидан, Т. 1977 й.-b 105

³ Ахмедов С.А., Урта осиеда математика укитиш тарихидан, Т. 1977 й.-b 105